

O USO DO GEOPROCESSAMENTO COMO FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 18/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10530714

MACHADO, G.M.P.N.^{1,2}; SILVA, B.A.^{1,2}; PEDROSA, V.G.O.²; BATISTA, T.B.²

RESUMO

Na contemporaneidade toda atividade que se desenvolva, em qualquer tipo de empreendimento, pode provocar alterações ao meio ambiente, causando um impacto positivo ou negativo. No intuito de colaborar no monitoramento desses problemas ambientais, e no gerenciamento da recuperação dessas áreas, entra a importância do uso das ferramentas do geoprocessamento. Este trabalho tem como objetivo entender a aplicabilidade do geoprocessamento como alternativa de monitoramento ambiental. A proposta deste trabalho foi desenvolvida através de levantamentos bibliográficos, visando demonstrar o porquê são importantes o uso das ferramentas de geoprocessamento e os benefícios que pode trazer. O geoprocessamento engloba o conjunto de geotecnologias que estão ligadas às geociências, as quais podem trazer benefícios em ações de planejamento, em processos de gestão, manejo e em tantos outros aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico.

As ferramentas do geoprocessamento se mostram muito importante, pois podem facilitar muitos serviços e auxiliar diversas aplicações, como no Manejo e conservação de recursos naturais, Gestão das explorações agrícolas, Planejamento de área urbana, etc.

Palavras-chave: Área degradada; Monitoramento Ambiental; Geoprocessamento.

ABSTRACT

At the present time, any activity that develops, in any type of enterprise, can cause changes to the environment, causing a positive or negative impact. In order to collaborate in the monitoring of these environmental problems, and in the management of the recovery of these areas, the importance of the use of geoprocessing tools comes into play. This work aims to understand the applicability of geoprocessing as an alternative for environmental monitoring. The proposal of this work was developed through bibliographical surveys, in order to demonstrate the importance of the use of geoprocessing tools and the benefits it can bring.

Geoprocessing encompasses the set of geotechnologies that are linked to geosciences, which can bring benefits in planning actions, management processes, management and in many other aspects related to the geographic space structure. The tools of geoprocessing are very important, as they can facilitate many services and help various applications, such as in the management and conservation of natural resources, Farm management, urban planning, etc.

Key-words: Degraded area; Environmental monitoring; Geoprocessing.

1. INTRODUÇÃO

Toda atividade que se desenvolva, em qualquer tipo de empreendimento, pode provocar modificações e alterações ao meio ambiente, causando um impacto positivo ou negativo. Quando essa atividade provoca alteração no ecossistema de determinada localidade, a ponto de se

modificar suas características acima do normal, ou seja, quando o ambiente não se recupera mais naturalmente e necessita de uma intervenção humana, considera-se uma área que foi degradada.

As ações antrópicas através de atividades como o crescimento populacional e o consumo de recursos naturais cada vez mais intensos e exagerados, podem causar diversos problemas, tais como, destruição da vegetação e da fauna, erosões, assoreamentos, alteração nos recursos hídricos, entre outros, assim causando prejuízos para futuras gerações.

No intuito de colaborar no monitoramento desses problemas ambientais, e no gerenciamento da recuperação dessas áreas, entra a importância do uso das ferramentas do geoprocessamento. Esta tecnologia utiliza-se de geotecnologias que integram um grande conjunto de ciências como os SIG, sensoriamento remoto e, diversas outras ferramentas importantes, que apresentam grande potencial no auxílio para controle e monitoramento ambiental através do uso de bases cartográficas, imagens de satélite, e por permitir o cruzamento de diferentes informações fornecendo uma melhor visualização de vegetação, solo, hidrografia e análise de uso e ocupação do solo.

Este trabalho tem como objetivo entender a aplicabilidade do geoprocessamento como alternativa de monitoramento ambiental, onde se buscou compreender quais são as principais atividades degradadoras ao meio ambiente, descrever o geoprocessamento e suas tecnologias e apontar a importância das ferramentas do geoprocessamento para o monitoramento ambiental.

A proposta deste trabalho foi desenvolvida através de levantamentos bibliográficos, com materiais bibliográficos publicados nos últimos 30 anos, utilizando como palavras chaves áreas degradadas, monitoramento ambiental e geoprocessamento, visando demonstrar o porquê são importantes o uso das ferramentas de geoprocessamento e os benefícios que pode trazer para o monitoramento de áreas degradadas.

2. ÁREAS DEGRADADAS: PRINCIPAIS ATIVIDADES DEGRADADORAS

Área degradada é um termo utilizado quando se tem práticas excessivas do uso dos recursos naturais, está associado a ambiente que ocorre degradação a ponto de modificar ecossistemas da localidade. De acordo com Corrêa & Melo (1998) quando o ambiente não consegue se recuperar naturalmente, e necessita de intervenções diz-se que está degradado, mas, quando mantém sua capacidade de regeneração é um ambiente perturbado e intervenções podem ajudar a acelerar sua recuperação.

O IBAMA (1990) define que:

A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem destruídas, removidas ou expulsas; a camada fértil do solo for perdida, removida ou enterrada; e a qualidade e o regime de vazão do sistema hídrico forem alterados. A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico.

Existem diversas atividades degradadoras, porém há algumas das principais que se sobressaem, a seguir, serão relatadas algumas atividades e seus principais impactos causados.

2.1. AGRICULTURA

A produção agrícola junto com a mineração é uma das principais atividades econômicas do país, sendo um setor econômico que influencia de forma significativa no desenvolvimento do Brasil (SILVA, 2007). Parte

da economia do país depende da agricultura, por ser um setor que gera muito emprego e muito importante para o PIB do país.

A agricultura possui um expressivo potencial degradador e é considerada uma atividade que causa grande impacto ao meio ambiente por consumir muita água e utilizar de insumos que podem afetar a quantidade e a qualidade das águas superficiais e subsuperficiais, causar poluição atmosférica e do solo.

O setor agrícola é considerado um dos grandes responsáveis quando falamos em diminuição da quantidade e má qualidade da água. A agricultura chega a consumir 70% de toda a água derivada das fontes, se tornando um dos maiores consumidores de água entre diversos outros usuários (FAO, 1998). De acordo com Cardoso, Mantovani e Costa (1998, p. 27) “no Brasil, estima-se que quase metade da água consumida ocorra na agricultura irrigada.” Segundo a Unesco (2016), os valores de consumo dos recursos hídricos pela agricultura vão mais além, chegando a 90 % em todo o mundo (Gráfico 1).

Gráfico 1: Comparação do uso da água entre agricultura, indústria e doméstico em cada região pelo mundo

Fonte: UNESCO (2016, p. 279).

Nota-se que são valores absurdos para uma única atividade, e que se reflita quanto ao consumo em excesso do recurso hídrico na agricultura. Outro grande problema na agricultura é o uso desenfreado e inadequado de agrotóxicos, que pode causar a contaminação do solo, ar, águas superficiais ou subsuperficiais, além de sua dispersão na atmosfera que pode causar grandes danos à saúde humana.

Quando ocorre a aplicação de agrotóxicos por aeronave no campo, menos de 50% atinge a área alvo escolhida, o restante é disperso pelos ventos para o meio ambiente (CAMPANHOLA & BETTIOL, 2003, p.29). Essa grande maioria que é aplicada e se espalha pelo ambiente é o grande problema, que com essa dispersão ocorre a contaminação das regiões mais próximas.

Existem muitos fatores relacionados com a agricultura que podem causar degradação do solo, da água, do ar, dos organismos e da topografia. Entre

estes podemos enfatizar a inaptidão do ambiente, a compactação, o preparo de solo inadequado, o monocultivo, a irrigação inadequada, o superpastejo e a cobertura de solo insuficiente. A não observação de alguns desses fatores pode transformar áreas agrícolas em ambientes degradados (KOBAYAMA; MINELLA; FABRIS, 2001).

E devido ao crescimento populacional, conseqüentemente ocorrendo o aumento na produção alimentícia, tem aumentado também os impactos causados pela agricultura, pois devido às necessidades desse tipo de atividade ocorre desmatamento, diminuição da biodiversidade, erosões, exaustão dos mananciais de água doce, poluição do solo e dos recursos hídricos.

2.2. MINERAÇÃO

A exploração dos recursos minerais sempre contribuiu com importantes insumos para a economia nacional. Segundo Wagner, Lins e Sá (2002), o setor mineral, em 2000, representou 8,5% do PIB, ou seja, US\$ 50,5 bilhões de dólares, gerando 500.000 empregos diretos e um saldo na balança comercial de US\$ 7,7 bilhões de dólares, além de ter tido um crescimento médio anual de 8,2% no período 1995/2000.

A mineração, assim como qualquer outra atividade que explore os recursos naturais, e que assim como a agricultura contribui para economia mundial, causa impacto ambiental. A mineração e a agricultura, junto com a exploração florestal, a produção de energia, os transportes, as construções civis e as indústrias básicas (químicas e metalúrgicas) são os causadores de quase todo o impacto ambiental existente na terra (SILVA, 2007).

Apesar de se causar um impacto ambiental considerável, por se tratar de uma ocorrência pontual e limitar-se a pequenas áreas, a mineração não representa uma grande parcela comparada aos demais agentes degradadores como a agricultura, por exemplo (KOBİYAMA; MINELLA; FABRIS, 2001).

Os principais impactos oriundos da mineração podem ser divididos por categorias: poluição da água, poluição atmosférica, poluição sonora, subsidência de terrenos, e outros fatores que vai depender do tipo da mineração (CPRM, 2002). Estes impactos podem ser de diferentes magnitudes, dependendo do tipo de substância mineral que será lavrada (Quadro 1).

Tabela 1: Impactos ambientais decorrentes de diferentes tipos de substância lavrada.

SUBSTÂNCIAS MINERAL	ESTAD O	PRINCIPAIS PROBLEMAS	AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVIAS
FERRO	MG	Antigas barragens de contenção, poluição de águas superficiais	Cadastramento das principais barragens de decantação em atividade e as abandonadas; Caracterização das barragens quanto a estabilidade; Preparação de estudos para estabilização
OURO	PA	Utilização de mercúrio na concentração do ouro de forma inadequada; aumento da turbidez, principalmente na região de Tapajós	Divulgação de técnicas menos impactantes; monitoramento de rios onde houve maior uso de mercúrio
	MG	Rejeitos ricos em arsênio; aumento da turbidez	Mapeamento e contenção dos rejeitos abandonados
	MT	Emissão de mercúrio na queima de amálgama	Divulgação de técnicas menos impactantes
CHUMBO, ZINCO E PRATA	SP	Rejeitos ricos em arsênio	Mapeamento e contenção dos rejeitos abandonados
CHUMBO	BA	Rejeitos ricos em arsênio	Mapeamento e contenção dos rejeitos abandonados
ZINCO	RJ	Barragem de contenção de rejeito, de antiga metalurgia, em péssimo estado de conservação	Realização das obras sugeridas no estudo contratado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
CARVÃO	SC	Contaminação das águas superficiais e subterrâneas pela drenagem ácida provenientes de antigos depósitos de rejeitos	Atendimento as sugestões contidas no Projeto Conceitual para Recuperação da Bacia Carbonífera Sul Catarinense

AGREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	RJ	Produção de areia em Itaguaí/Seropédica: contaminação do lençol freático, uso futuro da terra comprometido devido a criação desordenada de áreas alagadas	Disciplinamento da atividade; Estudos de alternativas de abastecimento
	SP	Produção de areia no Vale do Paraíba acarretando a destruição da mata ciliar, turbidez, conflitos com uso e ocupação do solo, acidentes nas rodovias pelo causados transportes	Disciplinamento da atividade; Estudos de alternativas de abastecimento e de transporte
	RJ E SP	Produção de brita nas Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, acarretando: vibração, ruído, emissão de particulado, transporte, conflitos com uso e ocupação do solo	Aplicação de técnicas menos impactantes; Estudos de alternativas de abastecimento

Fonte: Farias (2002, p. 14).

Um dos grandes problemas é que em praticamente toda atividade de mineração, independente do tipo de substância necessita fazer o decapeamento (supressão de vegetação), além de ocorrer uma série de problemáticas, tais como, a poluição do ar devido emissão de particulados, ruídos e vibrações por conta dos desmontes de rocha, e o principal deles é a geração dos rejeitos, o qual pode causar um impacto visual, e dependendo da substância mineral explorada utilizam-se elementos que são nocivos ao meio ambiente.

2.3. URBANIZAÇÃO DESORDENADA

O Brasil se tornou um país onde cada vez mais ocorre a mudança de pessoas do campo para os centros urbanos, o que tem alterado bastante o nível de densidade urbana de algumas regiões do país. Este crescimento acelerado não foi acompanhado pela evolução do sistema de infraestrutura gerando, assim, consequências para aquelas populações (NÓBREGA et al., 2013). O crescimento de indivíduos desordenadamente tem sido uma grande preocupação, pois acarreta o surgimento de impactos ambientais e sociais. Segundo Reis et al., (2012), são resultados de um processo de industrialização e urbanização desordenado, e principalmente pela falta de planejamento, infraestrutura e desenvolvimento de políticas de municípios.

O processo de industrialização pelo qual passou o país nos últimos 40 anos, a migração de populações rurais para os grandes centros urbanos, gerando maiores demandas de produtos industrializados e o maior volume de resíduos, e a ocorrência de acidentes ambientais, vem multiplicando as áreas degradadas por poluentes, em todas as regiões do país. Assim, o processo de concentração da atividade industrial nos grandes centros urbanos não foi acompanhado por uma política que tentasse harmonizar os objetivos do crescimento econômico e o equilíbrio ambiental, originando um quadro de intensa degradação e difícil recuperação (SOUZA, 2000).

Estamos nos deparando cada vez mais com uma série de problemas urbanos devido à urbanização desordenada da população em um único espaço sem nenhum planejamento e preocupação com o aumento da estrutura urbana.

2.4 GEOPROCESSAMENTO E SUAS TECNOLOGIAS

Há muito tempo atrás, o homem já se utilizava de mapas para orientação. E com o passar dos tempos tudo foi se aprimorando, esses mapas foram melhorando e se tornando mais detalhados territorialmente e sendo confeccionados para vários fins, captando diversos tipos de informações geográficas, econômicas e culturais (ALMEIDA et al., 2007).

O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza um conjunto de técnicas matemáticas e computacionais sendo ela na coleta, armazenamento ou análise dos dados das informações

geográficas e que está influenciando as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Regional e Urbano (PONTES, 2002). Segundo Medeiros (2012) “estas técnicas ou tecnologias são comumente chamadas de Geotecnologias”.

As geotecnologias é o conjunto de tecnologias ligadas às geociências e correlatas, as quais trazem avanços significativos no desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em processos de gestão, manejo e em tantos outros aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico (FITZ, 2008). Alguns exemplos de Geotecnologias são:

- Topografia e Geodésia;
- Fotogrametria;
- Cartografia;
- Sensoriamento Remoto;
- GPS – Sistema de Posicionamento Global;
- Banco de Dados Geográficos;
- WebMapping;
- GIS – Sistemas de Informações Geográfica

Ou seja, todas essas técnicas mencionadas acima fazem partes de um conjunto maior de técnicas – O Geoprocessamento (Figura 1).

Figura 1: Conjunto de tecnologias englobado pelo Geoprocessamento.

Fonte: Medeiros (2012, p. 5).

Portanto o Geoprocessamento engloba as diversas áreas e técnicas da geotecnologia, o que os torna interligadas uma á outra. Após o entendimento dos conceitos do geoprocessamento, a seguir vamos relatar com mais detalhes sobre suas principais tecnologias e utilidades.

2.5 SIG

O SIG (Sistema de Informação Geográfica) ou conhecido também como GIS (Geographic Information System) tem se tornado uma das principais tecnologias a ser utilizada como instrumento a serviço do trabalho geográfico, sendo bastante empregada em várias áreas da pesquisa e ensino da Geografia. De acordo com Hamada e Gonçalves (2007) “hoje, graças ao desenvolvimento do SIG, a aplicação de modelagem lógica e numérica e de métodos estatístico aos dados espacial é quase rotina e de grande relevância”. Laskowski e Ribeiro (2002) sugerem a seguinte definição para o SIG:

É um conjunto de ferramentas computacionais composto de equipamentos e programas que por meio de técnicas, integra dados, pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o processamento, a análise e a disponibilização, a partir de dados georreferenciados, de informação produzida por meio das aplicações disponíveis, visando maior facilidade, segurança e

agilidade nas atividades humanas referentes ao monitoramento, planejamento e tomada de decisão relativa ao espaço geográfico.

Em algumas ocasiões muitas pessoas acham que o SIG se trata apenas dos softwares utilizados como ferramentas devido ao uso da sigla GIS, como o ArcGis e o QGis. Segundo Medeiros (2012) “o sistema é composto, não apenas de softwares, mas também por metodologias aplicadas, dados a serem coletados e tratados, hardwares específicos, como por exemplo, scanners e coletores de dados GPS e recursos humanos” (Figura 2).

Figura 2: Composição de um SIG.

Fonte: Medeiros (2012, p. 6).

Ocorre um equívoco quanto à diferenciação entre o software e a tecnologia, qual o software faz parte e é fundamental na estrutura da mesma. Podemos dizer que quando ocorre à aplicação do SIG, diversos dados diferentes são integrados, sendo necessário de todo o conjunto de técnicas e não apenas softwares.

Segundo Illana (2006), o SIG pode se aplicar em cinco principais grupos: planejamento e gerenciamento urbano; saúde e educação; transporte; segurança; e uso da terra. De acordo com as condições e dependendo de sua finalidade e aplicação desejada, ainda podem ser divididos em subgrupos.

De acordo com Teixeira (2004):

Diversas aplicações podem ser encontradas para o uso de tecnologia SIG, como a tomada de decisões, administração e redistribuição espacial, gerenciamento de infraestrutura, saúde e segurança pública, com controles de epidemias, gerenciamento de recursos renováveis, logística, planejamento urbano, planejamento regional, educação, pesquisa, mapeamento do terreno, análise e display de dados, modelos de simulação, monitoramentos, dados de mapas temáticos e desenvolvimento do mapa base, com análises, modificações e revisões.

O universo de aplicação do SIG é enorme e muito extenso, existindo aplicações em diversas áreas de atuação, o que facilita e torna muito mais ágeis e práticos muitos serviços, tornando o SIG uma importante tecnologia dentro de diversas outras que estão incluídas no geoprocessamento.

3. SENSORIAMENTO REMOTO

O sensoriamento remoto possui definições pouco variadas. Assim, se segundo Vettorazzi (1996) é “a ciência e a arte de se obterem informações sobre um objeto, área ou fenômeno, através da análise de dados coletados por aparelhos denominados sensores, que não entram em contato direto com os alvos em estudo”, para Novo (1992) é “a utilização de sensores para aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles”, e sendo mais objetivo Barret e Curtis (1992) definem como “a ciência da observação à distância”.

No sensoriamento remoto os dados podem ser adquiridos a partir de sensores instalados em plataformas com características diferentes, sendo móvel ou estacionária (VETTORAZZI, 1996). Segundo Antunes (2001) sensores “são equipamentos que estão a bordo das aeronaves ou satélites e sua função é captar e registrar a energia eletromagnética proveniente dos objetos na superfície terrestre”. Ou seja, os satélites necessitam dos sensores para a obtenção das imagens.

As imagens oriundas do sensoriamento remoto têm uma participação valiosa nos estudos acadêmicos geográficos, pois são criadas por meio do espaço, campo de interesse de profissionais de diferentes áreas de estudo (Cazzeta, 2009). O sensoriamento remoto tem se mostrado um instrumento de grande utilidade para o monitoramento de grandes áreas, a fim de verificar a observância à legislação ambiental (Mascarenhas et al., 2009).

O sensoriamento remoto constituiu-se numa das formas mais eficazes de monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido à rapidez e periodicidade na obtenção de dados primários sobre a superfície terrestre (JACINTHO, 2003). De acordo com Jacques et al. (2012): “O uso de imagens feitas com sensoriamento remoto promove o avanço no conhecimento relativo à metodologia de processamento de dados aplicados nas geociências”.

Por ser uma entre as diversas técnicas eficazes do geoprocessamento podemos utilizar o sensoriamento remoto em diversas aplicações e em inúmeras áreas, como: agricultura, meio ambiente, recursos hídricos, planejamentos urbanos, geologia, florestas, entre diversos outros.

4. GPS

O Sistema de Posicionamento Global ou, como é mais conhecido, GPS (de “Global Positioning System”), foi basicamente desenvolvido e é gerenciado pelo Departamento de Defesa dos EUA, tratando-se de um

sistema militar altamente estratégico, todavia com ilimitadas aplicações civis (VETTORAZZI, 1996).

O GPS (Global Positioning System) é um sofisticado sistema eletrônico de navegação, baseado em uma rede de satélites que permite localização instantânea em qualquer ponto da Terra. Seu desenvolvimento iniciou em 1978, tendo sido projetado inicialmente para uso militar dos EUA. Basicamente, o sistema GPS é composto de três partes denominadas segmento espacial, segmento de controle e segmento usuários (HASENACK et al., 2010).

O sistema de posicionamento global, como o próprio nome diz, possui uma extensão global. Esse sistema tem tornado mais fácil e prático todas as atividades que necessitam de posicionamento, fazendo que algumas concepções antigas pudessem ser postas em prática, por exemplo, o que vem ocorrendo com o desenvolvimento da agricultura de precisão (MONICO, 2000).

De acordo Monico (2000) “a concepção do sistema GPS permite que um usuário, em qualquer local da superfície terrestre, ou próximo a ela, tenha à sua disposição, no mínimo, quatro satélites para serem rastreados”, que dependendo do número de satélites pode permitir ser realizado um posicionamento em tempo real.

5. O USO DO GEOPROCESSAMENTO NO MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

O geoprocessamento tem sido muito empregado pelos órgãos governamentais, entidades privadas e não governamentais, com o

objetivo, principalmente, de integrar dados espaciais e não espaciais, em seus projetos e estudos relacionados ao meio ambiente (HAMADA E GONÇALVES, 2007). Na perspectiva moderna de gestão do território, toda ação de planejamento, ordenação ou monitoramento do espaço deve incluir a análise dos diferentes componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a ocupação humana, e seu inter-relacionamento (MEDEIROS e CAMARA, 2001).

A ONU (1992) destaca no Capítulo 35 (Ciência para o Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 21, a importância do papel do Sensoriamento Remoto e dos SIG, como ferramentas para incrementar a eficiência na utilização de recursos e apontar para os caminhos viáveis para o desenvolvimento sustentável e controle de degradações. O comitê para o uso pacífico do espaço exterior, da ONU, enfatizou ainda a importância do SR para o desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade da disponibilização de dados atualizados a custos acessíveis, para que os países em desenvolvimento possam utilizar adequadamente esta ferramenta (UN, 2000).

De acordo com Butler e Walsh (1998) o sensoriamento remoto e os SIG's são excelentes ferramentas para gestão territorial, principalmente quando falamos em relação à caracterização das paisagens e na análise de escalas, padrões e processos relacionados com os fenômenos ambientais. De fato, o mesmo progresso tecnológico que tem sido fator de degradação ambiental pode, e vem sendo amplamente aplicado nos programas de planejamento, proteção, recuperação e monitoramento ambiental (JACINTHO, 2003).

Levinsonh e Brown (1991, apud BELLENZANI, 2000), comentam que os Sistemas de Informações Geográficas – SIG's contribuem para a construção do desenvolvimento sustentável, pois:

– Facilitam e agilizam o gerenciamento preciso das informações, subsidiando a tomada de decisões;

- Permitem a elaboração de prognósticos eficientes, facilitando a análise de impactos ambientais;
- Favorecem a gestão territorial democrática e participativa, através da disponibilização de informações à sociedade (especialmente se associados à internet);
- Ajustam-se ao planejamento interdisciplinar, na medida em que profissionais de diversas áreas podem trabalhar ao mesmo tempo sobre uma mesma base de dados, trocando as informações conforme elas vão sendo geradas.

Em estudos para fins de levantamentos, monitoramento ou mapeamento, com uso de imagens de satélites, algumas etapas devem ser seguidas, entre elas: definição dos objetivos e da área de estudo, revisão bibliográfica, coleta de dados, escolha das bandas espectrais (Tabela 2), definição da escala, aquisição de imagens e de outros produtos necessários, processamento, análise e interpretação visual preliminar, trabalho de campo, processamento, análise e interpretação visual final, elaboração de mapas e relatório (FIGUEIREDO, 2005).

Tabela 2: Principais aplicações das Bandas Espectrais do Sensor TM.

<i>BANDA</i>	<i>FAIXA ESPECTRAL μm</i>	<i>PRINCIPAIS APLICAÇÕES</i>
1	0,45 – 0,52	- Mapeamento de águas costeiras - Diferenciação entre solo e vegetação - Diferenciação entre vegetações coníferas e decídua
2	0,52 – 0,60	- Reflectância da vegetação verde sadia
3	0,63 – 0,69	- Absorção da clorofila - Diferenciação de espécies vegetais
4	0,76 – 0,90	- Levantamento de biomassa - Delineamento de corpos d'água
5	1,55 – 1,75	- Medidas de umidade da vegetação - Diferenciação entre nuvens e neve
6	10,4 – 12,5	- Mapeamento de estresse térmico em plantas - Outros mapeamentos térmicos
7	2,08 – 2,35	- Mapeamento hidrotermal

Fonte: Daianese (2001, p. 34).

Como mostra a Tabela 2 cada banda possui resolução espacial e comprimento de ondas diferentes, ou seja, cada banda possui diferentes aplicações e dependendo da finalidade da imagem a composição será diferente.

De acordo com Hamada e Gonçalves (2007) as ferramentas do geoprocessamento podem auxiliar com diversas aplicações, tais como:

– **Manejo e conservação de recursos naturais:** através de estudos de impacto ambiental, modelamentos topográficos e modelagem das águas subsuperficiais, estudos das migrações e dos habitats das faunas, pesquisa do potencial mineral, etc.;

– **Gestão das explorações agrícolas:** ajudando no cultivo de campo, manejo de irrigação, estudo do solo para análise do potencial agrícola da terra, etc.;

– **Planejamento de área urbana:** com o planejamento dos transportes, uso e ocupação do solo, visualização de áreas de risco a inundação, desenvolvimento de plano de evacuação, localização dos acidentes, etc.;

– **Gestão das instalações:** localização dos cabos e tubulações, planejamento e manutenção das instalações, etc.;

– **Administração pública:** com a gestão de cadastro, avaliação predial/territorial, gestão da qualidade das águas, conservação/manutenção das infraestruturas, planos de organização, etc.;

– **Saúde pública:** através de mapas de frequência de doenças, distribuição e evolução das doenças, distribuição dos serviços sociais sanitários, planos de emergência, etc.

A seguir será mostrada a importância do uso do geoprocessamento como ferramenta de monitoramento e planejamento em algumas áreas que são passíveis de degradação ambientais, como:

5.1. ÁREAS FLORESTADAS

Atualmente os recursos computacionais facilitam bastante os estudos temporais e espaciais de previsão e combate de incêndios (ILLANA, 2006). A identificação de lugares onde tende ao maior risco pode ser realizada com o uso de tecnologias do geoprocessamento como o SIG e o Sensoriamento Remoto.

Segundo Martinez e Aguilera (1995) “o SIG é um eficiente componente no controle de incêndios, por fornecer respostas imediatas que aperfeiçoam os resultados de ações e decisões”. Deste modo, as técnicas de geoprocessamento provoca em diferentes profissionais, o interesse em alocar conhecimento e incentivar o desenvolvimento de ferramentas para casos cada vez mais restritos (ILLANA, 2006).

De acordo com Vettorazzi e Ferraz (1998) o SR e os SIG com suas técnicas em conjunto, podem ser utilizados na geração de mapas estratégicos que colaboram na prevenção, monitoramento de recuperação de áreas, auxiliando no combate de incêndios, dando suporte para localizações de estradas, corpos d’água, núcleos urbanos e também obtenção de mapas de risco.

Illana (2006) comenta que “com as informações oferecidas pelos mapas de risco, podem ser tomadas medidas preventivas, como: maior vigência nas áreas de maior risco; restrição de acesso aos locais de maior risco; construções de aceiros preventivos e reorganização das atividades realizadas nas proximidades”. Os mapas de risco de incêndios mostram as áreas que tendem a uma maior probabilidade de ocorrerem incêndios, ajudando no planejamento de combate e evitando que ocorra a degradação e auxiliam no monitoramento das áreas em recuperação.

5.2. AGRICULTURA

A evolução da informática e o uso das tecnologias em geoprocessamento estão proporcionando à agricultura uma nova forma de se enxergar a propriedade, deixando de ser uma somente e sim várias propriedades dentro da mesma, porém com características específicas (TSCHIEDEL e FERREIRA, 2002). E a solução tem aparecido no que chamam de agricultura de precisão, que tem aumentado à eficiência e tem tornado a atividade agrícola menos degradante ao meio ambiente.

O termo agricultura de precisão engloba o uso das Geotecnologias atuais para o manejo de solo, insumos e culturas, irrigação de modo adequado às variações espaciais e temporais em fatores que afetam o meio ambiente e a produtividade das mesmas (EMBRAPA, 1997).

De acordo com Tschiedel e Ferreira (2002) “a solução hoje utilizada é a de focar grandes áreas e entendê-las como homogêneas, levando ao conceito da necessidade média para a aplicação dos insumos – fertilizantes, defensivos, água, etc.”, ou seja, faz com que diminua significadamente a quantidade de fertilizante e seja aplicado apenas o necessário. A agricultura de precisão promete reverter o quadro atual permitindo a aplicação de insumos agrícolas nos locais corretos e nas quantidades requeridas (FRAISSE e FAORO, 1998).

A agricultura de precisão não consiste simplesmente na habilidade em aplicar tratamentos que variam de local para local, porém, ela deve ser considerada com a habilidade em monitorar e acessar a atividade agrícola, precisamente em um nível local, tanto que as técnicas de agricultura de precisão devem ser compreendidas como uma forma de manejo sustentável, na qual as mudanças ocorrem sem prejuízos para as reservas naturais, ao mesmo tempo

em que os danos ao meio ambiente são minimizados. Além de útil à agricultura de precisão, esta definição engloba a ideia de compromisso no uso da terra, relativamente às gerações futuras (TSCHIEDEL e FERREIRA, 2002).

Ainda Campo (2000b) atribui à agricultura de precisão, os seguintes benefícios:

- Redução de quantidades de insumos e uso de água;
- Redução dos custos de produção;
- Redução da contaminação ambiental;
- Aumento no rendimento das culturas.

5.3. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DESORDENADA

A análise do uso e cobertura do solo, através de informações obtidas pelas tecnologias do geoprocessamento como sensoriamento remoto, é de grande utilidade ao planejamento e administração da ocupação ordenada e racional do meio físico, além de possibilitar avaliar e monitorar a preservação de áreas de vegetação natural (RODRIGUES, 2000).

Realizar o levantamento do uso e ocupação do solo é um dos objetivos do programa de sensoriamento remoto orbital (ROSA, 1993). De acordo com Dainese (2001) para ter esta visão geral do uso do solo, o emprego de dados coletados por sistemas sensores orbitais tem mostrado ser uma ferramenta muito valiosa para auxiliar o homem a obter informações do uso e ocupação do solo em grandes áreas na superfície terrestre. Os sensores orbitais são ferramentas poderosas que permitem a aquisição de dados de forma global, confiável, rápida e repetitiva da área de interesse.

Portanto a solução dos conflitos entre demandas socioeconômicas se encontra entre os principais desafios da humanidade atualmente, aonde ganha importância o ordenamento territorial, que tem como instrumento fundamental o zoneamento ecológico-econômico ou zoneamento ambiental.

A aplicação de geotecnologias na integração de dados e produção de informações espaciais permite a elaboração de um diagnóstico atualizável da situação da APA, fundamental como subsídio para a elaboração do seu zoneamento e para a implementação do sistema de gestão (DAIANESE, 2001).

As técnicas do geoprocessamento como o sensoriamento remoto, SIG's, GPS, etc. são ferramentas de grande importância no auxílio do homem na caracterização do meio físico, biótico e de áreas submetidas ao processo de degradação ambiental por ação antrópica.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com certeza é impossível se realizar qualquer atividade sem causar alguma alteração ao meio ambiente, seja ela boa ou ruim, e de maior ou menor extensão. Devido ao crescimento populacional e o aumento da expectativa de vida tem aumentado muito o consumo dos recursos naturais. Apesar de atividades como a agricultura e mineração serem umas das principais atividades contribuintes para o desenvolvimento econômico do país, deve-se analisar de que o consumo desenfreado dos recursos naturais não deve comprometer a qualidade de vida de gerações futuras.

Um dos principais motivos de acontecer a degradação é de que as técnicas utilizadas não estão adequadas à manutenção do meio ambiente. E as ferramentas do geoprocessamento tem um papel relevante nesse aspecto, facilitando e tornando mais prático a gestão e monitoramento ambiental, contribuindo através de suas geotecnologias.

Com o atual período de evolução da informática e das próprias tecnologias do geoprocessamento, conseqüentemente as ferramentas do geoprocessamento como o sensoriamento remoto, SIG e GPS vêm se tornando mais baratas e de fácil acesso, ou seja, é um fato relevante que implica em sua utilização em qualquer programa de gerenciamento e monitoramento ambiental.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F.; COSTA, G.; NASCIMENTO, R.; LEITE, V.; LOBÃO, D.; GENESTRA, M.; OSÓRIO, T.; CARELLI, F. Geoprocessamento no Trato de Controle de Características Urbanas. **Cadernos UniFOA**, v. 2, n. 3, p. 21-33, 2007.

Disponível em:

<<http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/848/744>>.

Acesso em: 10 out.2018.

ANTUNES, A. F. B. Fundamentos de Sensoriamento Remoto em Ambiente de Geoprocessamento. **Apostila. CIEG. UFPR**, 2001

BARRET, E. C.; CURTIS, L. F. **Introduction to environmental remote sensing**. Routledge, 1992. 426p.

BELLENZANI, M.L.R. **A APA municipal do Capivari-Monos como uma estratégia de proteção aos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo**. 2000. Tese de Doutorado.

BUTLER, D. R.; WALSH, S. J. The application of remote sensing and geographic information systems in the study of geomorphology: An introduction. **Geomorphology**, v. 21, n. 3-4, p. 179-181, 1998. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X97000561>>. Acesso em: 15 out.2018.

CAMPANHOLA, C; BETTIOL, W. **Métodos alternativos de controle fitossanitário**. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2003. 279 p.

Disponível em:<<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/11706>>.

Acesso em: 18 set.2018.

CAMPO, P. do. **Agricultura de precisão: inovações do campo**. Piracicaba. 2000b. Disponível em:

<http://www1.portaldocampo.com.br/inovacoes/agric_precisao03.htm>.

Acesso em: 16 out.2018.

CARDOSO, H. E. A.; MANTOVANI, E. C.; COSTA, L. C. As águas da agricultura. **Agroanalysis**. Instituto Brasileiro de Economia/Centro de Estudos Agrícolas. Rio de Janeiro, 1998, p.27-28. Disponível em:

<<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/agroanalysis/article/viewFile/48595/46961>>. Acesso em: 18 set.2018.

CAZETTA, V. O status de realidade das fotografias aéreas verticais no contexto dos estudos geográficos. **Pro-Posições**, v. 20, n. 3, p. 71-86, 2009.

Disponível em:<<http://www.scielo.br/pdf/pp/v20n3/v20n3a06>>. Acesso em: 11 out.2018.

CORRÊA, R. S.; MELO, B. F. **Ecologia da revegetação em áreas escavadas**.

In: Corrêa, R. S.; Melo, B. F. (Ed). Ecologia e recuperação de áreas degradadas no Cerrado. Brasília: Paralelo 15, 1998. p 65-99.

CPRM. Perspectivas do Meio Ambiente do Brasil – **Uso do Subsolo**. MME- Ministério de Minas e Energia, 2002. Disponível em: <www.cprm.gov.br>.

Acesso em: 10 set. 2018.

DAINESE, R. C. **Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicado ao estudo temporal do uso da terra e na comparação entre classificação não supervisionada e análise visual**. Botucatu, 2001. 186p.

Dissertação (Mestrado em Agronomia/Energia na Agricultura) –

Faculdade de Ciências Agrônômicas, UNESP. Disponível em:

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/90651/dainese_rc_me_botfca.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 out.2018.

EMBRAPA. **Tecnologia em mecanização no Brasil: Equipamentos e sistemas para o futuro**. SEMINÁRIO TEMÁTICO PARA PROSPECÇÃO DE DEMANDAS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NO BRASIL, 1997, Sete Lagoas-MG. Disponível em:

<http://www.bases.cnptia.embrapa.br/cria/gip/gipap/seminario.doc>.

Acesso em: 16 out.2018.

FAO. **Água na agricultura**. Roma: Relatório técnico, 1998, 18p. Disponível em: <http://www.fao.org/brasil/pt/>. Acesso em: 18 set.2018.

FARIAS, C. E. G. **Mineração e meio ambiente no Brasil**. Relatório do CGEE/PNUD, 2002. 39 p. Disponível em:

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/minera.pdf.

Acesso em 19 set.2018.

FIGUEIREDO, D. Conceitos básicos de sensoriamento remoto. **Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Brasília-DF**, 2005. Disponível em:

http://www.andersonmedeiros.com/wp-content/uploads/2013/04/conceitos_sm.pdf. Acesso em: 15 out.2018.

FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação**. São Paulo: Oficina de textos, 2008. Disponível em: < https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=eiJHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=geoprocessamento+&ots=7B3n_t6caM&sig=I6KukEtMT6HDPxW7rkm_Qd-PRpl#v=onepage&q&f=true>. Acesso em: 11 out.2018.

FRAISSE, C.; FAORO, L. Agricultura de precisão: a tecnologia de GIS/GPS chega às fazendas. **Revista Fator GIS, Curitiba**, n. 21, p. 28-33, 1998.

HAMADA, E. ; GONÇALVES, R. R. V. **Introdução ao Geoprocessamento: princípios básicos e aplicação**. Jaguariúna – SP: Embrapa Meio Ambiente, 2007. 52 p. Disponível em:

http://www.cnpma.embrapa.br/download/documentos_67.pdf. Acesso em: 11 out.2018.

HASENACK, H.; CORDEIRO, J. L. P.; WASLAWIK, W. **GPS, orientação e noções de cartografia: Notas de Aula**. Porto Alegre: Lab. Geo/Centro de Ecologia/UFRGS, 200-?. Disponível em: http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/arquivos/downloads/Apostila_GPS.pdf. Acesso em: 11 out.2018.

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Manual de Recuperação de áreas degradadas pela mineração**. Brasília: IBAMA, 1990. 96p.

ILLANA, V. B. **Técnicas de Geoprocessamento na Determinação do Índice de Perigo de Incêndios**. Santa Maria – RS, 2006. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/9593/VINICIUSILLANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 11 out.2018.

JACINTHO, L. R. C. **Geoprocessamento e sensoriamento remoto como ferramentas na gestão ambiental de Unidades de Conservação: o caso da Área de Proteção Ambiental (APA) do Capivari-Monos, São Paulo-SP**. 2003. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Roberto_Jacinto/publication/268816207_GEOPROCESSAMENTO_E_SENSORIAMENTO_REMOTO_COMO_FERRAMENTAS_NA_GESTAO_AMBIENTAL_DE_UNIDADES_DE_CONSERVACAO_O_CASO_DA_AREA_DE_PROTECAO_AMBIENTAL_APA_DO_CAPIVARI-MONOS_SAO_PAULO-SP/links/547882530cf2a961e4874ebc/GEOPROCESSAMENTO-E-SENSORIAMENTO-REMOTO-COMO-FERRAMENTAS-NA-GESTAO-AMBIENTAL-DE-UNIDADES-DE-CONSERVACAO-O-CASO-DA-AREA-DE-PROTECAO-AMBIENTAL-APA-DO-CAPIVARI-MONOS-SAO-PAULO-SP.pdf. Acesso em: 11 out.2018.

JACQUES, P. D.; MACHADO, R.; NUMMER, A. R. A comparison for a multiscale study of structural lineaments in southern Brazil: LANDSAT-7

ETM+ and shaded relief images from SRTM3-DEM. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 84, n. 4, p. 931-942, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0001-37652012000400008&script=sci_arttext&tIng=es>. Acesso em: 11 out.2018.

KOBIYAMA, M.; MINELLA, J. P. G.; FABRIS, R. Áreas degradadas e sua recuperação. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v. 22, n. 210, p. 10-17, 2001. Disponível em: <<http://www.labhidro.ufsc.br/Artigos/recupera%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acesso em: 10 set.2018.

LASKOWSKI, S. B., RIBEIRO, E. SIG – **Sistema de Informação Geográfica**. Fator Gis, 2002. Disponível em: <<http://www.fatorgis.com.br/>>. Acesso em: 11 out.2018.

MARTINEZ, J. O.; AGUILERA, R. Aplicaciones de tecnologia SIG y GPS para el manejo del fuego. **Prognosis y Gestion en Control de Incendios Forestales**. Actas..., Santiago de Chile: Proyeto FONDEF FI – 13. 1995. p.95-101.

MASCARENHAS, L. M. A; FERREIRA, M. E; FERREIRA, L. G. Sensoriamento Remoto como instrumento de controle e proteção ambiental: Análise da cobertura vegetal remanescente na bacia do Rio Araguaia. **Revista Sociedade & Natureza**, Uberlândia, v. 21, n. 1, 2009. p. 5-18. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/sn/v21n1/v21n1a01>>. Acesso em 11 out.2018.

MEDEIROS, A. L. **Artigos sobre conceitos em geoprocessamento**. 2012, 34p. Disponível em: <<http://www.andersonmedeiros.com/wp-content/uploads/2012/09/E-book-Artigos-sobre-Conceitos-em-Geoprocessamento-Anderson-Medeiros.pdf>>. Acesso em: 10 out.2018.

MEDEIROS, J. S.; CÂMARA, G. **Geoprocessamento para projetos ambientais**. INPE, São José dos Campos, 2001. Disponível em: <<http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/04.19.15.08/doc/cap10-aplicacoesambientais.pdf>>. Acesso em: 15 out.2018.

MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo Navstar-GPS**. Unesp, 2000.
Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=n3q4ypMODpEC&oi=fnd&pg=PA13&dq=GPS+istemas+de+posicionam+ento&ots=6XNoHbQrJN&sig=COLVYnKXtdExFQbJYWFwZw6hTUQ#v=onepage&q=GPS%20istemas%20de%20posicionamento&f=false>>. Acesso em: 11 out.2018.

NOVO, E. M. L. M. **Sensoriamento remoto. Princípios e aplicações**. Edgard Blücher, 1992. 308p.

NÓBREGA, F. A. R.; VIEIRA FILHO, D. S.; DA SILVA, F. B.; VERAS, R. L. O. M. Infraestrutura Urbana: infraestrutura e o crescimento populacional no Brasil. **Caderno de Graduação-Ciências Exatas e Tecnológicas-UNIT**, v. 1, n. 2, p. 19-25, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernoexatas/article/view/304/264>>. Acesso em 22 set.2018.

ONU. **A Ciência Para o Desenvolvimento Sustentável**. CNUMAD – Conferência Das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente E Desenvolvimento. 1992. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global>>. Acesso em 15 out.2018.

PONTES, M. A. G. **GPS – Sistema de Posicionamento Global**, 2002. Disponível em: <https://www.facens.br/site/alunos/download/topografia/apostila_Geoproc+essamento_2.pdf>. Acesso em: 10 out.2018.

REIS, J. R. G.; FERREIRA, S. R.; ANDRADE, J. H. N. B.; MARAFON, A. C. F.; MORRAYE, M. A. Vigilância em Saúde Ambiental: interferência do ambiente na saúde humana em um município de Minas Gerais. **Revista Investigação**. São Paulo, 2012, v. 12, n.2, p. 24-29. Disponível em: <<http://publicacoes.unifran.br/index.php/investigacao/article/view/726/567>>. Acesso em: 11 set.2018.

RODRIGUES, A. C. M. **Mapeamento Multitemporal do uso e cobertura do solo do município de São Sebastião-SP, utilizando técnicas de segmentação e classificação de imagens TMLandsat e HRV-SPOT.** São José dos Campos: INPE, 94p. 2000. Disponível em: <<http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/sergio/2004/04.23.08.27/doc/publicacao.pdf>>. Acesso em: 16 out.2018.

ROSA, R. Levantamento do meio físico do município de Araguari-MG. **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, v. 7, p. 239-47, 1993.

SILVA, J. P. S. Impactos ambientais causados por mineração. **Revista espaço da Sophia**, nº08. 2007. Disponível em: <<http://www.registro.unesp.br/sites/museu/basededados/arquivos/00000429.pdf>>. Acesso em: 19 set.2018.

SOUZA, A. F. E. de. **Recursos hídricos e a ecologia da paisagem.** Sabesp, 200-?. Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/uploads/file/asabesp_doctos/ecologia_paisagem_completo.pdf>. Acesso em: 11 set.2018.

TEIXEIRA, A. H. C. Revisão bibliográfica sobre as aplicações do Sistema de Informação Geográfico (SIG) no planejamento urbano e estudo de caso do IPTU de Cabonita – MG. 2004. 38p. **Monografia do Curso de especialização em Geoprocessamento Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG.** Disponível em: <<http://www.csr.ufmg.br/geoprocessamento/publicacoes/AndreTeixeira2004.pdf>>. Acesso em: 11 out.2018.

TSCHIEDEL, M.; FERREIRA, M. F. Introdução à agricultura de precisão: conceitos e vantagens. **Ciência Rural**, v. 32, n. 1, 2002. Disponível em: <<http://www.redalyc.org/html/331/33132127/>>. Acesso em: 16 out.2018.

UN – United Nations. **Report of the Committee on the Peaceful Uses of outer Space. General Assembly Official Records. Fifty-fifth Session Supplement No. 20 (A/55/20)**, 2000. Disponível em:

<http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5520.pdf>. Acesso em: 16 out.2018.

UNESCO. **Water: a shared responsibility**. The united nations world water development report 2. Paris: UNESCO, 2006, p. 279. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001454/145405E.pdf>. Acesso em: 18 set.2018.

VETTORAZZI, C. A. Técnicas de geoprocessamento no monitoramento de áreas florestadas. **Série Técnica IPEF, Piracicaba**, v. 10, n. 29, p. 45-51, 1996. Disponível em: <http://www.ipef.br/PUBLICACOES/stecnica/nr29/cap06.pdf>. Acesso em: 11 out.2018.

VETTORAZZI, C.; FERRAZ, S. Mapeamento de Risco de Incêndios Florestais por meio de Sistema de Informação Geográfica (SIG). **Scientia Forestalis. São Paulo**, v. 53, p. 39-48, 1998.

WAGNER, A. ; LINS, F.; SÁ, G. A eleição presidencial e a mineração. **Gazeta Mercantil**. São Paulo, 20 set. 2002. p A3.

¹ M.M – CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOLÓGICA

²UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

**Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil